

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandavor (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI BAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI

Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna

Qoraqalpoq davlat universiteti dotsenti

Email: g.kaypnazarova2025@mail.ru

ORCID: 0000-0001-8250-3450

Annotatsiya. Maqolada kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillari mutanosibligini ta’minlash orqali ularning iqtisodiy xavfsizligi va barqaror rivojlanishini mustahkamlashda ma’muriy mexanizmlarning ahamiyati tadqiq etilgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasi korxonalarida misolida o‘tkazilgan tahlillar ishlab chiqarish resurslari o‘rtasidagi nomutanosibliklar korxonalar faoliyati samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi, shu bilan birga ularning iqtisodiy barqarorligi va xavfsizligiga muayyan xavflarni yuzaga keltirishini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqarish omillari holatini tizimli monitoring qilish, resurslardan samarali foydalanish va ularni qayta taqsimlash mexanizmlarini joriy etish hamda institutsional qo‘llab-quvvatlash choralarini kuchaytirishga asoslangan tashkiliy-iqtisodiy mexanizm taklif etildi. Ushbu mexanizmni amaliyotga joriy etish kichik biznes subyektlarida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, iqtisodiy xavflarni kamaytirish va korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi. Natijada kichik biznes faoliyatining barqarorligi va raqobatbardoshligi oshirishga erishish mumkin.

Kalit so‘zlar: kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni, ishlab chiqarish omillari, optimallashtirish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, ishlab chiqarish hajmi.

Abstract. The article examines the importance of administrative mechanisms in strengthening the economic security and sustainable development of small business enterprises by ensuring the proportionality of production factors. The analysis conducted on the example of enterprises of the Republic of Karakalpakstan showed that the imbalances between production resources negatively affect the efficiency of enterprises, and at the same time create certain risks to their economic stability and security. Based on the results of the study, an organizational and economic mechanism was proposed based on systematic monitoring of the state of production factors, the introduction of mechanisms for the effective use and redistribution of resources, and strengthening institutional support measures. The implementation of this mechanism in practice will serve to increase the efficiency of resource use in small business entities, reduce economic risks, and ensure the economic security of enterprises. As a result, it is possible to achieve an increase in the stability and competitiveness of small business activities.

Key words: small business and private entrepreneurship, production factors, optimization, organizational-economic mechanism, production volume.

Аннотация. В статье исследована значимость административных механизмов в укреплении экономической безопасности и устойчивого развития предприятий малого бизнеса посредством обеспечения сбалансированности факторов производства. Проведённый на примере предприятий Республики Каракалпакстан анализ показал, что диспропорции между производственными ресурсами негативно влияют на эффективность деятельности предприятий, а также создают определённые угрозы их экономической устойчивости и безопасности. На основе результатов исследования предложен организационно-экономический механизм, основанный на системном мониторинге состояния факторов производства, эффективном использовании и перераспределении ресурсов, а также усилении институциональной поддержки. Внедрение данного механизма на практике способствует повышению эффективности использования ресурсов в субъектах малого бизнеса, снижению экономических рисков и обеспечению экономической безопасности предприятий. В результате достигается повышение устойчивости и конкурентоспособности деятельности малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес и частное предпринимательство, факторы производства, оптимизация, организационно-экономический механизм, объём производства.

KIRISH

Jahonda xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshlik xususiyatlarini rivojlantirishda kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblikning samaradorlikka ta'sirini oshirishga oid ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ishlab chiqarish omillarining an'anaviy va zamonaviy turlari o'rtasidagi nisbatning o'zgarishi, innovatsion tavifdagi omillardan foydalanishni kengaytirish, ishlab chiqarish omillari rivojlanganlik darajasining faoliyat samaradorligiga ta'sirini baholash, omillar samaradorligini oshirishda innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llash, kichik biznes korxonalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini tadqiq etish bu boradagi ilmiy-tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda qulay muhit yaratish bilan bog'liq muammolarni hal etish, korxonalarining barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy samaradorligini oshirish tadbirlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Korxonalarining barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy samaradorligini kichik biznes korxonalaridagi iqtisodiy resurs yoki jarayonlarning ishlab chiqarish omili maqomiga muvofiq kelishini baholashning asosiy mezonlarini belgilash, hududdagi tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi idoralar tomonidan kichik biznes korxonalarini o'rtasida resurslarning o'zaro harakatini muvofiqlashtiruvchi guruhlarini shakllantirish orqali ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi nomutanosiblik holatlarining oldini olish va faoliyatga salbiy ta'sir xavfini kamaytirish, korxonalaridagi ishlab chiqarish omillari mutanosibligi darajasi, ulardan foydalanish samaradorligining muntazam monitoringi va diagnostikasi, korxonaning joriy va istiqboldagi iqtisodiy barqarorligini ta'minlash bo'yicha maslahat berish xizmatlarini yo'lga qo'yish, mamlakatdagi kichik biznes korxonalaridagi ishlab chiqarish omillarining soha yalpi ishlab chiqarish hajmiga ta'sirining prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes subyektlari faoliyatini samarali tashkil etish, barqarorligini ta'minlash va samaradorligini oshirish asosiy jihatlarining tadqiqi xorijlik olimlardan V.Gorfinkel, I.Zagoruyko [1], G.Imayeva [2], V.Karpushkin, Ye.Kozma [4], A.Kopysova [3], I.Krotov [5] T.Turenko, I.Ustich, V.Shvandar, G.Sherova, A.Shilkina, A.Soy kabilar tomonidan amalga oshirilgan.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, jumladan, ishlab chiqarish omillaridan oqilona foydalanish hamda iqtisodiy samaradorligini oshirish muammolari Yo.Abdullayev [6], U.G'afurov, G.Abdurahmonova [6], H.Abulqosimov [7], O.Aripov [8], I.Bakiyeva, M.Boltabayev, M.Ibragimova [9], F.Karimov, N.Murodova [10], Q.Muftaydinov [11], S.Salayev [12], B.G'oyibnazarov va boshqa qator olimlarning ilmiy tadqiqotlarida tadqiq etilgan. Amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari va olib borilgan ilmiy-nazariy izlanishlarga qaramasdan, aynan kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblikning ilmiy-uslubiy va amaliy masalalari tizimli holda tadqiq etilmagan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar rasmiy statistika manbalari, korxonalar moliyaviy hisobotlari hamda so'rovnomalar natijalari asosida yig'ildi. Tahlilda taqqoslash, iqtisodiy-statistik va korrelyatsion usullar qo'llanildi. Ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi nomutanosiblik darajasi integral ko'rsatkichlar orqali baholanib, ularning iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri regressiya tahlili yordamida aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqoridagi fikr-mulohazalar asosida ishlab chiqarish omillari va iqtisodiy resurslarning o'zaro farqli jihatlarini quyidagi jadval orqali umumlashtirish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Ishlab chiqarish omillari va iqtisodiy resurslarning o'zaro farqli jihatlarini

Asosiy jihatlar	Ishlab chiqarish omillari	Iqtisodiy resurslar
Ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etish tavsifi	Bevosita	Bilvosita
Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonining xususiyatlariga muvofiqligi	Muayyanlik (aniqlik)	Umumiylik
Muayyan omilning ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishi natijasi	Omilga xos daromadning yaratilishi	Doimo ham omilga xos daromadning mavjud bo'lmashligi

Ishlab chiqarish imkoniyatlari va natijalariga ta'sir darajasi	Hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishi	Doimo ham hal qiluvchi ta'sir ko'rsatmasligi
Ishlab chiqarish jarayonida boshqa turdagi omillar bilan aloqasi	O'zaro bog'liq va o'zaro bir-birini to'ldirish xususiyatiga egaligi	Doimo ham o'zaro bog'liq va o'zaro bir-birini to'ldirmasligi

Demak, yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llaniluvchi barcha resurslar ishlab chiqarish omillari deyiladi. Ishlab chiqarish omillari tushunchasining mazmuni va tarkibi mazkur atamaga klassik va zamonaviy iqtisodiy yo'nalish namoyondalari bo'yicha farqlanadi. Klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan jamiyatda bozor munosabatlari ommaviy tus olgan davrga qadar ishlab chiqarish omillari asosan uchta qismdan, ya'ni ishchi kuchi, mehnat qurollari va mehnat predmetlaridan iborat bo'lishi ta'kidlab kelingan.

Qoraqalpog'istondagi kichik biznes korxonalaridagi ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblik bilan bog'liq holat hamda uni ta'minlash borasidagi muammolarni tadqiq etishda mazkur tadqiqot doirasida qator korxonalar ishtirokida ijtimoiy so'rovnoma hamda monografik tadqiqotlar o'tkazildi.

Bir qator korxonalarda ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblik bilan bog'liq muammolarning mavjudligi to'g'risidagi so'rovnoma natijalarini quyidagi diagramma orqali ifodalash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Qoraqalpog'iston kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblik bilan bog'liq muammolarning mavjudligi, so'ralganlarga nisbatan foizda

Diagramma ma'lumotlaridan ko'rinadiki, o'zlari faoliyat yuritayotgan korxonada ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblik bilan bog'liq muammolarning mavjudligini so'ralganlarning “Muratbek mebel” MCHJda 90%, “Kardar” MCHJda 68%, “Jipek joli” MCHJda 43%, “Panamilk” MCHJda 83%, “Iskander - Jansaga” MCHJda 49% qismi tasdiqlagan. Mazkur javob salmoqlaridan quyidagi xulosa va mulohazalarni ilgari surish mumkin:

1) korxonada ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblik bilan bog'liq muammolarning mavjudligining “Muratbek mebel” MCHJ (90%) va “Panamilk” MCHJ (83%) yuqori darajada qayd etilishining asosiy sababi – mazkur korxonalarining ishlab chiqarish sohasiga ixtisoslashganligidir. Chunki, ishlab chiqarish sohasida asbob-uskunalar, xomashyo va materiallar, bino va inshootlarga bo'lgan ehtiyoj yuqori darajada namoyon bo'lib, u vaqti-vaqti bilan turli omillar ta'sirida o'zgarib ham turadi;

2) mazkur ko'rsatkichning “Jipek joli” MCHJda past bo'lishi (43%) mazkur korxonaning mehmonxona xizmati ko'rsatishga ixtisoslashganligi bilan izohlanadi;

3) mazkur ko'rsatkichning “Kardar” ko'p tarmoqli MCHJda nisbatan mo'tadil bo'lishi (68%) mazkur korxonaning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish, savdo faoliyatlariga ixtisoslashganligi bilan izohlanadi. Agar ushbu korxonada ishlab chiqarish omillari o'rtasida ma'lum darajada nomutanosiblik paydo bo'lsa, ishlab chiqarish omillarini faoliyatning turli yo'nalishlariga qayta taqsimlash (joylashtirish) orqali bartaraf etish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Diagramma ma'lumotlaridan ko'rinadiki, kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblik bilan bog'liq muammolarni hal etishda mahalliy idoralar tomonidan qo'llab-quvvatlashning zarur deb hisoblovchilarning salmog'i “Muratbek mebel” MCHJda 85%, “Kardar” MCHJda 45%, “Jipek joli” MCHJda 30%, “Panamilk” MCHJda 79%, “Iskander - Jansaga” MCHJda 51%ni tashkil etgan. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, so'ralganlarning asosiy qismi mazkur muammoning ahamiyatini his etgan holda, uni bartaraf etishda mahalliy davlat va jamoatchilik idoralarning ishtirokini yuqori baholaydi (2-rasm).

2-rasm. Qoraqalpog'iston kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblik bilan bog'liq muammolarni hal etishda mahalliy idoralar tomonidan qo'llab-quvvatlashning zarurligi, so'ralganlarga nisbatan foizda

Bundan ko'rinadiki, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, jumladan ularning iqtisodiy samaradorligini ta'minlashga ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitlarni vujudga keltirishda mahalliy davlat va jamoatchilik idoralarining roli ahamiyatli hisoblanadi. Jumladan, mahalliy hokimiyatlar, Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining hududiy vakolatli ofislari, Savdo-sanoat palatasining hududiy boshqarmalari bu borada asosiy mas'ul idoralardan hisoblanadi.

Fikrimizcha, ushbu idoralar oldida turgan muhim vazifalardan biri – kichik biznes korxonalarining samarali faoliyatini ta'minlash ekan, demak, ular ixtiyoridagi ishlab chiqarish omillarining ham yuqori samaradorlik darajasini ta'minlovchi tarkibini shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Buning uchun mazkur idoralar tomonidan o'ziga xos mexanizmning ishlab chiqilishi va yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq (3-rasm).

3-rasm. Kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillari bo'yicha nomuvofiqlikni aniqlash va bartaraf etish mexanizmi

Mazkur mexanizmning amal qilish tartibini quyidagi izchillik orqali bayon etish mumkin.

1. Hududdagi tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi idoralar, jumladan, mahalliy hokimiyat idoralari, Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining hududiy vakolatli ofislari, Savdo-sanoat palatasining hududiy boshqarmalari tomonidan birgalikda ishlab chiqarish omillarining turlari bo'yicha kichik biznes korxonalaridagi o'zaro ichki harakatini ta'minlovchi guruhlar shakllantiriladi.

2. Mazkur guruhlar, masalan, xomashyo, materiallar va butlovchi qismlar bo'yicha tuzilganda, o'z ishlab chiqarish faoliyatida bir xil yoki nisbatan yaqin bo'lgan xomashyo va materiallardan foydalanib kelayotgan kichik biznes korxonalarining o'z ixtiyorlariga ko'ra elektron shakldagi platforma (ro'yxat) tarzida shakllantiriladi. Bundan maqsad, biron-bir guruh a'zosida muayyan xomashyo yoki material turi bo'yicha yetishmovchilik yoki ehtiyojdan ortiqchalik holati vujudga kelgan holda, u guruhning boshqa a'zolariga bu haqida xabar beradi.

3. Mazkur xabar, o'z navbatida hududdagi tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi idoralar tomonidan tashkil etilgan birlashgan monitoring markaziga ham kelib tushadi. Agar guruhdagi korxonalar mazkur xomashyo yetishmovchiligi yoki ortiqchaligini o'zaro manfaatli almashinuv orqali hal etsalar, monitoring markazi tomonidan hech qanday xatti-harakat talab etilmaydi.

4. Bunda jarayon amalga oshmagan va guruh a'zosining talabi qondirilmagan holatda, monitoring markazi o'z ma'lumotlari asosida guruh a'zolari o'rtasiga mazkur muammoni hal etish bo'yicha o'zining taklif va tavsiyalarini taqdim etadi. Ushbu taklif va tavsiyalar bu boradagi mutaxassislarining mavjud ma'lumotlar, axborotlar bazasi, maxsus hisob-kitoblar, prognozlar va boshqa puxta ishlab chiqilgan ssenariylariga asoslangan bo'ladi.

5. Kichik biznes korxonalarining o'zaro ichki harakatini ta'minlovchi guruhlariga birlashishini rag'batlantiruvchi dastak – bu muammoning hal etilishida tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi idoralar tomonidan taqdim etiluvchi amaliy yordam hisoblanadi. Buning uchun mazkur idoralar tomonidan shakllantirilgan ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi o'zaro muvofiqlikni ta'minlashga mo'ljallangan resurslar zaxirasidan foydalaniladi. Ya'ni, biron-bir korxonada xomashyo yetishmasligi yoki ortiqchaligi vujudga kelgan taqdirda, ushbu nomuvofiqlikni guruhdagi boshqa korxonalar ishtirokida hal etish imkoni topilmasa, u holda birlashgan monitoring markazining qaroriga ko'ra ushbu korxonaga zarur miqdordagi tegishli xomashyo olib berilishi, yoki aksincha, korxonadagi ortiqcha xomashyoni zaxira uchun sotib olinishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanish darajasini oshirishda bevosita ishlab chiqarish jarayonining o'ziga e'tibor qaratilib, uning dastlabki, tayyorgarlik bosqichi nazardan chetda qoladi. Shunga ko'ra, ishda biznes-g'oya va biznes-rejani tayyorlash bosqichi tahlil qilinib, aksariyat holatlarda biznes-g'oyaning muvaffaqiyati uni ishlab chiqish va amalga oshirish muddati bilan to'g'ri bog'liqlikda bo'lishi aniqlandi.

Taklif etilgan mexanizmning amalga oshirish mazmunidan ko'rinadiki, mazkur chora-tadbirlar kichik biznes korxonalarida ishlab chiqarish omillarining yetishmasligi yoki ortiqcha qismining muomaladan tashqarida turib qolmasligi, ya'ni nomutanosiblik xavfini pasaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, ushbu korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi. Fikrimizcha, korxonada ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi mutanosiblik holati va shundan kelib chiqqan holda, ulardan foydalanish samaradorligini muntazam baholab borilishi lozim. Buning eng maqbul yo'llaridan biri – kichik tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi ma'lumotga ega idoralar salohiyatidan foydalanish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Загоруйко И.Ю. исследование развития и оптимизации малого предпринимательство в России в условиях мирового кризиса // Вестник Пермского университета. 2012, №3;
2. Имаева Г. Р. Теоретико-методологические аспекты изучения социальной роли малого и среднего предпринимательства // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. №4. С.141-153;
3. Копысова А.С. Экономическое стимулирование развития малого предпринимательства на сырьевых территориях: автореф. дис. ... канд. экон. наук / А.С. Копысова. – Екатеринбург, 2005. - 27 с.;
4. Козьма Е.С. Устойчивое развитие малого предпринимательства как показатель развития ПМП // Инновации в науке: научный журнал. – № 1(77). – Новосибирск., Изд. АНС «СибАК», 2018;
5. Кротов И.И. Развитие малого предпринимательства на основе государственных и муниципальных заказов (на примере регионов Российской Федерации). Дисс...канд.экон.наук. – Пермь. 2015;
6. Абдурахманова Г. К. Кичик бизнесда аҳолини муносиб меҳнат тамойиллари асосида иш билан таъминлашни такомиллаштириш. Авт...икт.фан.док. –Т.: 2016. 77 б.;
7. Абулқосимов Ҳ.П., Кулматов А.А. Ўзбекистонда кичик бизнес соҳасида оилавий тadbirkorликнинг ўрни ва уни ривожлантириш йўллари. Монография. – Т.: Университет, 2015. – 126 б.;
8. Арипов О.А. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш. Авт...икт. фан. док. –Т.: 2020 й. 72 б.;

9. Ибрагимова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг таркибий ўзгаришлар асосида самарадорлигини ошириш (Наманган вилояти мисолида). Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2018.;
10. Муродова Н.Қ. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг назарий асосларини такомиллаштириш. Авт....иқт.фан.док. –Т.: 2016 й. 107 б;
11. Муфтайдинов Қ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. Дис. ... иқт. фан. д-ри. – Т., 2004.;
12. Салаев С.К. Кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш (Ўзбекистон Республикаси мисолида). Дис. ... иқт. фан. д-ри. – Т., 2008.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

